

ELEMENTS OF YAQUI CULTURE AS AN ETHNOTURISTIC ATTRACTIVE IN SONORA, MEXICO

ELEMENTOS DE LA CULTURA YAQUI COMO ATRACTIVO ETNOTURÍSTICO EN SONORA, MÉXICO

Flores, José

Mungarro, Zuleth

García, Alma

RESUMEN

El objetivo fue analizar los elementos de la cultura Yaqui como atractivo etnoturístico en la región del Sur de Sonora, México. Se sustentó con los aportes de Macionis y Plummer (2011), Buenaño y Marca (2015). El tipo de investigación fue analítica, con diseño de campo. Se aplicó una entrevista estructurada a diez informantes, líderes relacionados con la etnia. Los resultados obtenidos evidencian, que el sector cultural no está totalmente a favor de la inclusión de la tribu como atractivo turístico; sin embargo, se destacan los diversos factores que intervienen para poder potenciar dicha atracción, tales como valores, tradiciones y creencias.

Palabras Claves: Elementos de la cultura Yaqui; Etnoturismo; Sonora, México.

ABSTRACT

The objective was to analyze the elements of the Yaqui culture as an ethno-tourist attraction in the southern region of Sonora, Mexico. It was supported by the contributions of Macionis and Plummer (2011), and Buenaño and Marca (2015). The type of research was analytical, with a field design. A structured interview was applied to ten informants, leaders related to ethnicity. The results obtained show that the cultural sector is not totally in favor of the inclusion of the tribe as a tourist attraction; however, the various factors that intervene to enhance this attraction, such as values, traditions and beliefs, stand out.

Keywords: Elements of Yaqui Culture, Ethno-tourism, Sonora, México

Fecha de recepción: 13-11-20

Fecha de aprobación: 25-12-20

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10895212>

¹ Licenciado en Administración, Doctorado en Gestión Organizacional, profesor investigador del departamento de ciencias administrativas del Instituto Tecnológico de Sonora, jose.flores@itson.edu.mx, jqflores1006@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-6380-5135>

² Licenciada en Administración de empresas turísticas del Instituto Tecnológico de Sonora, zulethmung@hotmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-6608-6236>

³ Licenciada en Administración de empresas turísticas, Doctora en Ciencias Económico Administrativas, responsable del programa educativo de licenciado en administración de empresas turísticas del Instituto Tecnológico de Sonora, alma.garcia@itson.edu.mx, <https://orcid.org/0000-0002-7242-3489>

Apoyo de Financiamiento: el programa de incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo Completo (NPTC) del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), el Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) y el Programa de Promoción y Apoyo a la Investigación (PROFAPI) del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).

INTRODUCCIÓN

En México, la actividad turística es de suma importancia (Brito, y Cánoves, 2019; Marín y Jiménez, 2018), ya que es una fuerte entrada de divisas y generadora de empleos, que promueven el crecimiento económico (Aparicio, 2019; García y López, 2017) social, ambiental y cultural (Levi, 2018). Desde esa perspectiva, dicha actividad representa un medio de difusión cultural amigable que le permite a personas de diferentes lugares del planeta, conocer y aprender sobre las costumbres, tradiciones, gastronomía y cultura del país; es decir, el turismo permite un intercambio cultural extraordinario (Fernández, Vásquez y Palafox, 2017). Conforme han pasado los años, nuevos tipos de turismo han surgido, diversificando el mercado hacia las nuevas necesidades del turista, el cual va en busca de nuevas experiencias no tipificadas sino únicas. El turismo alternativo representa una modalidad innovadora, desde el punto de vista de Picasso, Ruiz y Torres, (2018) tiene como finalidad la participación del turista en actividades de recreación en contacto con la naturaleza, así como el respeto y apreciación tanto de las expresiones culturales, del patrimonio histórico como de la riqueza natural.

Dentro del turismo alternativo existen otros tres grandes segmentos: ecoturismo, que abarca todas las actividades turísticas en contacto con la naturaleza de forma amigable y garantizando el inmutable bienestar de los recursos naturales (García y Cervera, 2020); turismo de aventura el cual consiste en practicar actividades deportivas extremas en destinos naturales (Aguirre, Arroyo y Navarro, 2018), por último el turismo rural en el cual se realizan actividades de convivencia e interacción en una comunidad rural; dentro de este mismo se encuentra el etnoturismo el cual tiene como fin travesías a pueblos indígenas con el único objetivo de aprender de su interesante cultura y tradiciones (Nolazco, Sandoval y Salvador, 2019). Cabe destacar, que en Latinoamérica hay aproximadamente 45 millones de personas distribuidas en 800 pueblos indígenas, representando el 8% de la población continental y los países con mayor cantidad son Bolivia, Guatemala, Perú, Panamá y México (González, Thomé y Osorio, 2018).

En ese orden de ideas, México, de acuerdo con Pasillas (2018a) se estiman 16 millones de etnias adscritas como indígenas, conformando presencia de precedentes milenarios y el predominio de una sociedad de mestizaje, siendo considerado uno de los mejores destinos para practicar el Etnoturismo, mismo que ha sido utilizado como una de las alternativas más viables para la obtención de beneficios, tanto económicos como sociales en la erradicación de la pobreza, fomentando en estas agrupaciones autóctonas a explorar, recuperar e interpretar su identidad cultural local (Acuña, Gañán y Arango, 2019). Así mismo, en México diversos organismos buscan incluir a las comunidades indígenas en la actividad turística para que exista un desarrollo social y económico (Alcocer, 2012). Uno de los ejemplos más conocidos internacionalmente por sus grandes conocimientos y

profunda cosmovisión, la comunidad Maya ubicada en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas (Mark, 2012).

En el estado de Sonora, se encuentra una civilización indígena de suma importancia: La Tribu o Nación Yaqui (Pasillas, 2018b). Esta ha sido reconocida como una comunidad indígena de gran autonomía, que posee grandes rasgos culturales, artísticos, económicos, lingüísticos, políticos e históricos, sus tradiciones, que representan los ocho pueblos Yaqui: “Bikam”(punta de flecha), “Tórim” (rata de campo), “Bajcom” (laguna), “kókori” (chile); “Pótam” (topito), “Raajum” (objeto sobre el agua), “Wíribis” (pájaro huitlacoche) y “Beene” (cuesta abajo).

En otro orden de ideas, se observa que muchos de estos grupos étnicos se encuentran sumidos en la marginación producto de las malas políticas de una minoría discriminada, presentando la relación, entre más riqueza de recursos naturales mayor es la pobreza, así, como la puesta en marcha de proyectos gubernamentales sin la previa consulta de la nación indígena, trasgrediendo su autonomía, pero sometiéndose finalmente por la falta de oportunidades educativas, laborales y/o económicas (Pasillas, 2018a). Cabe resaltar que, la cultura de la Nación Yaqui es una de las más importantes del estado de Sonora, ya que debido a la adversidad han persistido desde épocas prehispánicas y las distintas luchas sociales de México, los han caracterizado como una tribu guerrera, poco dócil y constante en su lucha para la conservación de su territorio.

Lamentablemente, no existe demasiada documentación con respecto a la Nación Yaqui más allá de la misma que vive y cohabita en las memorias de los integrantes de ésta, pero esto no es para nada un limitante, sino un área de oportunidad para analizar todo lo que su enriquecedora cultura/cosmovisión representa, así como determinar qué elementos podrían explotarse para convertirse en un factor que fortalezca la actividad turística en la región. Por lo especificado anteriormente se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los elementos con los que cuenta la cultura Yaqui para ser catalogada como atractivo etnoturístico potencial de la región del Sur de Sonora, México? El objetivo fue analizar los elementos de la cultura Yaqui como atractivo etnoturístico en la región del Sur de Sonora, México.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

CULTURA

La cultura se constituye de diferentes componentes o elementos para que se pueda definir como tal, en ese sentido Macionis y Plummer (2011) mencionan que la cultura está formada por cinco componentes: 1) símbolos, que se refiere a cualquier cosa o elemento que tiene algún significado para aquellas personas que comparten una cultura; 2) el lenguaje, que se define como un conjunto de símbolos que permite

a las personas de un grupo social comunicarse entre sí; 3) valores y creencias, que tiene relación con lo que la sociedad cree que es correcto y pautas morales; 4) normas, que son los patrones de conducta de una sociedad y por último, 5) la cultura material, que representa toda aquella creación tangible que caracteriza a una sociedad.

Desde otra perspectiva la cultura, representa el conjunto de expresiones, valores, creencias, formas de vida que los identifique y diferencie de otros, que a su vez son dinámicos y transformadores. Mientras que etimológicamente la palabra etnia significa raza o pueblo (Buenaño y Marca, 2015).

Para efectos de esta investigación, se puede considerar a la cultura como el conjunto de construcciones filosóficas, mitológicas, cosmológicas, tradiciones, costumbres y conocimientos aplicados, derivados de patrones hereditarios o acciones repetitivas insertadas en la sociedad requeridos para la satisfacción de necesidades. A continuación, en la Tabla 1 se pueden visualizar los elementos característicos de la cultura Yaqui

Tabla 1. Elementos de la cultura Yaqui

Elemento	Definición o Características
Contexto geohistórico	Lugar y tiempo determinado dónde se combina la geografía tanto física como humana e histórica.
Ideología	Plano de lo intangible como construcciones filosóficas, mitologías y cosmogonía.
Tradiciones, costumbres y conocimientos aplicados	Conjunto de patrones hereditarios, acción en repetición insertada en la sociedad y procesos de satisfacer necesidades.
Expresiones y sensibilidad estéticas	Apreciación artística

Fuente: Elaboración propia a partir de Castro (2013)

ETNOTURISMO

El etnoturismo es la actividad enfocada en la cultura étnica de determinado grupo social con distinciones de la sociedad nacional mediante expresiones cotidianas y festivas, materiales y espirituales (Zumbado, 2014). Por lo cual, converge en la valoración y distintos usos recreativo-ceremoniales sobre elementos culturales como principales atractivos (Buenaño y Marca, 2015).

Un aspecto a destacar, es que el etnoturismo se basa en dos principales líneas: la participación de toda la comunidad en las actividades del turismo y la difusión de su cultura como un puente hacia el desarrollo, y los elementos cosmológicos de la cultura (Pilquiman y Skewes, 2010), sin embargo; la etnia Yaqui, cuenta con una cultura que existe en la actualidad con gran historia que contiene grandes

expresiones artísticas, valores, tradiciones y creencias, ideales para el etnoturismo, pero por el recelo de la comunidad no se le permite a los turistas o extranjeros incluirse en la mayoría de las actividades mencionadas con anterioridad ya que para ellos todo acto que realizan es sagrado y se encuentran bajo diversas normas y estatutos impuestos por su gobierno tradicional el cual no les permitiría compartir con tanta facilidad.

Por otro lado, Zumbado (2014) creó su propia definición la cual explica que es una actividad del tipo turística basada en la cultura étnica vigente y pasada, que un grupo social diferente expresa a través de manifestaciones cotidianas, festivas, materiales y espirituales. Para efectos de esta investigación, se entiende que el etnoturismo comprende aquellos desplazamientos temporales que le permiten al turista la interacción con el grupo étnico Yaqui establecido en la región del Sur de Sonora, México; a través, de su historia, cultura, gastronomía, tradiciones y vivencias místicas que propician.

MATERIALES Y MÉTODOS

El objetivo de esta investigación fue analizar los elementos de la cultura Yaqui como atractivo etnoturístico de la región Sur de Sonora, México. Se tipificó como analítica pues con ella se asocian o relacionan variables. El diseño fue de campo mediante entrevistas, que requieren de una persona calificada para la aplicación de un cuestionario previamente estructurado (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). El sujeto de estudio de la presente investigación fue la Etnia Yaqui conformada aproximadamente por 32,000 habitantes distribuidos en ocho pueblos dentro del Estado de Sonora (Lutisuc Asociación Cultural, 2018), sin embargo, la obtención de datos relevantes para efectos del estudio fue a través, de 10 informantes claves; en la tabla 2 se muestran sus características.

Tabla 2. Caracterización de los informantes.

Nombre	Edad	Profesión	Antigüedad en la etnia
Informante 1	65 años	Investigador de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme.	36 años
Informante 2	46 años	Promotora cultural bilingüe.	28 años
Informante 3	59 años	Artesana Yaqui.	10 años
Informante 4	34 años	Oficial de servicios del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas de Pótam, Sonora.	12 años
Informante 5	50 años	Guía de turístico especializado en la etnia yaqui.	11 años
Informante 6	36 años	Recepcionista y tallerista del museo de los yaquis.	3 años
Informante 7	60 años	Director del museo de los yaquis.	3 años
Informante 8	69 años	Promotor cultural bilingüe.	29 años
Informante 9	42 años	Director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Cd. Obregón	42 años
Informante 10	36 años	Director de Cultura Municipal	6 meses

Fuente: Elaboración propia (2020)

El instrumento utilizado para la recopilación de información fue una guía de entrevista semiestructurada, es decir, una entrevista versátil y flexible que antes de ser llevada a cabo, se tuvieron previstas una serie de preguntas concretas que se adaptan a la situación con el único objetivo de obtener información de primera mano (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Para el diseño se realizó una tabla de operacionalización de variables (Tabla 2), en dónde se crearon dos variables: Cultura y Etnoturismo, de las cuales salieron ocho dimensiones, derivando en un resultado total de 11 preguntas, además de datos demográficos (ver tabla 4).

Tabla 2. Operacionalización de variables

Variable	Dimensión o elemento	Ítem
Cultura Conjunto de rasgos distintivos ya sean materiales o inmateriales que identifican a una sociedad o grupo; engloba además de las expresiones artísticas, los valores, tradiciones y creencias; la cultura es la que nos convierte en seres racionales y críticos, y gracias a ella, el hombre se expresa, es capaz de tomar conciencia de sí mismo, busca significaciones y genera obras que lo trascienden (Ortega y Vidal, 2016).	Rasgos culturales Elemento o rasgo cultural es la parte mínima de la cultura que tiene un significado preciso y concreto y, por lo mismo, no puede dividirse porque perdería su significado cabal. Por ejemplo, una silla, una vivienda, el concepto de Dios (Martínez, 2015).	1. ¿Cuáles son los rasgos culturales más distintivos de la etnia Yaqui? 2. ¿Qué hace a la cultura Yaqui diferente de otras culturas existentes?
	Expresiones Artísticas Álvarez y Domínguez (2012) define que es la actividad del arte por la cual se hace posible por la aptitud humana experimentar sentimientos y manifestar signos exteriores para comunicar las emociones por medio de líneas, colores, imágenes verbales, es decir el medio por el cual una persona o grupo representa el arte como la fotografía pintura, dibujo, escultura, grabado, poesía y todas las disciplinas de las artes plásticas, visuales, corporales y escénicas.	3. ¿Cuáles son las expresiones artísticas más representativas de la tribu Yaqui? (danzas, música, artesanías, entre otras)
	Valores Los valores son guías y determinantes de actitudes sociales e ideológicas, por una parte, y del comportamiento social por la otra (Steinfath, 2014).	4. ¿Cuáles son los valores que distinguen a los miembros de la tribu yaqui?
	Tradiciones Es la presencia de un legado que se transmite de generación en generación, por obra de un sujeto transmisor a un sujeto receptor. Lo que se transmite es, en su esencia, un acervo permanente de verdades vitales que asumen diversas y renovadas formas históricas (Montoya, 2016).	5. ¿Cuáles son los legados más importantes de la cultura Yaqui que se han transmitido de generación en generación? 6. Según su opinión, ¿Cree que la etnia Yaqui estaría dispuesta a compartir los dichos legados con personas externas?
	Creencias Las creencias se manifiestan mediante actos, ritos, comportamientos y juicios, en el marco de las conductas referidas a la fe de cada cual (Diez, 2017).	7. ¿Cuáles son los actos, ritos, comportamientos y juicios más importantes de la etnia Yaqui? y ¿Cómo los avivan?
	Etnoturismo Son todas aquellas actividades dentro del turismo alternativo-rural por medio del cual se realizan travesías a pueblos indígenas con el propósito de aprender sobre rasgos culturales, expresiones artísticas, valores, tradiciones, creencias, impactos económicos, sociales y atractivos turísticos de la comunidad rural receptora (Nolazco, Sandoval y Salvador, 2019)	Impactos económicos Son los efectos económicos de una actividad en un área geográfica específica (Gómez y Molina, 2018).
Impacto social Es algo que se experimenta o siente (de manera real o percibida) por un individuo, grupo social o unidad económica. Los impactos sociales son el efecto de una acción (o falta de acción) y pueden ser tanto positivos como negativos. Puede ser contractual mediante la intervención gubernamental, no con la finalidad de lucrar, sino por el resultado social (Lazarrini, 2018).		9. ¿Qué efectos se percibirán en la sociedad por la inclusión de la Cultura Yaqui en el turismo?
Atractivo Turístico Diéguez, Gómez, Rodríguez y Ruíz (2018) afirma que es el conjunto del patrimonio natural, histórico – monumental, artístico y cultural que posee un núcleo turístico, pueblo, ciudad, comarca, provincia, región o país y que tiene un poder de atracción.		10. ¿Considera que la cultura Yaqui tiene un poder de atracción natural, artística, cultural e histórica en nuestra región para convertirse en un atractivo turístico? Sí o No Y ¿Por qué?

Fuente: Elaboración propia a partir de autores (2020)

Tabla 4. Dimensiones y elementos

Dimensiones	Número de ítems
Rasgos culturales	2
Expresiones artísticas	1
Valores	1
Tradiciones	2
Creencias	1
Impactos económicos	1
Impacto social	1
Atractivo turístico	1

Fuente: Elaboración propia (2020)

RESULTADOS

En la presente investigación, se le realizó la entrevista a un total de 10 informantes clave (ver Tabla 5), los cuales por su puesto de trabajo o cargo abarcaron los dos sectores existentes que son el sector público y privado, con el objetivo de conocer diferentes perspectivas y opiniones con respecto a la comprensión sobre la tribu, sus tradiciones, costumbres y valores que conforman su cultura tan distintiva y la aceptación y/o percepción en relación con las actividades turísticas y los efectos económicos derivados de éstas.

Tabla 5. Sectores y Empresas

Sector	Empresa / Institución / Centro
Público	Centro de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme Instituto Nacional de Pueblos Indígenas Centro de Cultura Yaqui Dirección de Cultura Municipal
Privado	Museo de los Yaquis Oficina de convenciones y visitantes de Cd. Obregón

Fuente: Elaboración propia (2020)

RESULTADOS DE CULTURA

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las dimensiones y elementos que surgen de la variable cultura. Desde la perspectiva de los encuestados, los elementos destacables de la Nación Yaqui fueron los rasgos culturales, expresiones artísticas, valores, tradiciones y creencias (ver Tabla 6).

Tabla 6. Elementos destacados

Elementos destacados	Descripción
Rasgos culturales	Los principales rasgos son la lengua materna, danzas tradicionales y su cosmovisión territorial.
Expresiones artísticas	Todas las manifestaciones artísticas son consideradas sagradas.
Valores	Hay un profundo respeto y recelo hacia los valores tradicionales.
Tradiciones	Las danzas corresponden a las tradiciones más arraigadas a la tribu, pues existía prehispánicamente.
Creencias	Compuesta de ritos sagrados.
Otros	Hay elementos no considerados por el objetivo, tal como los conflictos internos, por un lado quienes se incomodan con la apertura a ajenos de la comunidad, por el otro aquellos que lo consideran más viable.

Fuente: Elaboración propia (2020)

RASGOS CULTURALES

Según los resultados obtenidos, los rasgos más distintivos de la etnia Yaqui es su lengua materna mediante la cual les permiten a los mismos integrantes de la tribu transmitir y compartir sus tradiciones y costumbres, es posible decir, que es uno de los más fuertes y consolidados ya que ha logrado prevalecer a través, de los años. Otro rasgo que no solamente representa a la etnia sino al estado de Sonora y que se relaciona directamente con la lengua son las danzas prehispánicas que se bailan con cantos e instrumentos tradicionales, las cuales son conocidas como la danza del venado, coyote y pascola.

Otro rasgo fundamental es que la cultura de los yaquis se encuentra basada principalmente en todos los elementos que componen a la naturaleza, en sus toponimias que son todos elementos tangibles naturales tales como cerros, ríos y arroyos, entre otros, los cuales son conservados día con día y a los cuales también se les componen cantos, sones y leyendas.

No obstante, otro rasgo cultural importante es su carácter, recio, duro, inquebrantable e indómito que les permiten tomar una postura estricta en sus normas y leyes internas, es decir, ya como menciona uno de los informantes, *la cultura Yaqui no es una cultura que se doblegue fácilmente, que ahora sí cómo lo decimos que doble las manitas, sino que es una cultura guerrera, que lucha, que pelea por su territorio y por todo lo que significa ser Yaqui.*

En pocas palabras, es posible decir que la cultura Yaqui es diferente a otras culturas existentes debido a que es una de las pocas etnias de la República Mexicana que

ha conservado en su totalidad casi todos sus elementos de identidad, es decir, ha conservado su lengua, su vestimenta tradicional, sus costumbres y tradiciones, sus creencias religiosas, su territorio propio y su organización social como también política; y todo gracias a que no es un grupo indígena que se doblegue con facilidad, sino que realmente es una cultura guerrera que lucha, que pelea por su territorio y por todo lo que significa ser yaqui.

EXPRESIONES ARTÍSTICAS

Según la investigación realizada, la etnia yaqui tiene una cultura ritualizada, es decir, todas las expresiones artísticas ellos no lo ven como tal, sino que son parte de sus rituales sagrados, tales como la danza del venado, coyote, pascolas y matachines, la música tradicional, las máscaras, etcétera, forman parte de su religiosidad, y no de expresiones artísticas.

VALORES

El valor que prevalece en la etnia es el respeto, ya que la comunidad yaqui se caracteriza por respetar firmemente sus tradiciones y costumbres, sobre todo en las celebraciones de semana santa, respeto a su comunidad y a las varas de mando tradicionales, a la naturaleza, a la familia (madre y padre) y hacia sí mismos, así como el celo que los caracteriza hacia su lengua y cultura, que no les gusta compartir demasiado sobre sus aspectos culturales y personales a personas ajenas a su comunidad.

TRADICIONES

Según los resultados obtenidos, una de las tradiciones de la etnia yaqui más importantes son sus danzas, que fueron resultado de un sincretismo entre la cultura prehispánica y la religión católica dada por los jesuitas, que los yaquis la adoptaron y que hasta hoy en día se siguen practicando igual en sus celebraciones más importantes como la cuaresma, semana santa, etc., así como la medicina tradicional que se ha transmitido de generación en generación, gracias a su lengua.

Existen diferentes puntos sobre la probabilidad de que la etnia yaqui comparta dichos legados a personas externas de la etnia, mientras unas personas dicen que sí, siempre y cuando sus valores y costumbres sean respetadas y no exista una apropiación ni explotación cultural de manera que se intente lucrar con esta. Sin embargo, otro punto de vista es que los Yaquis no están dispuestos a compartirle al mundo sus legados por el mismo recelo que existe en ellos mismos por miedo a desaparecer, ya que ellos creen firmemente que se han conservado a largo de los años gracias a ese celo que los caracteriza.

CREENCIAS

Toda la cultura Yaqui se compone de ritos sagrados que se avivan gracias a todos sus festejos, danzas, cantos y vestimentas que únicamente se pueden portar en ciertas fechas especiales a lo largo del año en lugares sagrados.

RESULTADOS DE ETNOTURISMO

En el siguiente apartado se muestra un análisis de los resultados dados por la dimensión de turismo la cual se divide en los elementos de atractivo turístico, impactos sociales e impactos económicos.

ATRACTIVO TURÍSTICO

En cuanto a la consideración de la cultura yaqui como un atractivo turístico con un poder de atracción natural, artístico, cultural e histórico; la mayoría de los sujetos de investigación afirmaron que la cultura yaqui cuenta con todo eso y más para serlo, más sin embargo, siempre y cuando se realice un tipo de turismo responsable y respetuoso que sea aceptado y aprobado por la Nación Yaqui, aunque por otro lado desde la perspectiva de un miembro de la tribu afirma también que tienen todos los atributos más ahorita, en estos momentos no están para ser un atractivo turístico ya que no se consideran como unos personajes que puedan dar un espectáculo a las personas extranjeras ni mucho menos para sacar un beneficio económico de eso.

Por otro lado, como menciona uno de los informantes *“el turismo a veces distorsiona precisamente porque el propósito del turismo en términos generales es la cuestión lucrativa, pero en la actualidad existe otro tipo de turismo si, un turismo más respetuoso de los patrimonios culturales, de la ecología, de la sustentabilidad, etcétera, entonces, la cuestión del turismo si se tiene que manejar con mucho cuidado”*.

IMPACTOS ECONÓMICOS

Según las opiniones de los informantes sobre el impacto económico que tendría la etnia yaqui en el turismo son dos: que sí se tendría una derrama importante para los yaquis, de manera que incremente su calidad de vida y bienestar, ya sea con la venta de comida, artesanías, los mismos danzantes, como guía de turistas, etc. e incluso les brindaría más respeto a su cultura y le daría más fuerza a la comunidad; por otra parte, que no beneficiaría de ninguna manera a los yaquis, al contrario, se estarían afectando los rituales y celebraciones que son sagrados para ellos, y que se estaría beneficiando a sólo una parte de la comunidad, lo cual podría parecer que se están aprovechando de su cultura para sacar beneficios económicos.

IMPACTOS SOCIALES

En cuanto a los impactos que se percibirán en la sociedad por la inclusión de la cultura yaqui en el turismo sería la creación de una relación de respeto, valoración y difusión de la misma cultura de tal manera que se disminuyan los índices de discriminación y aumentará el sentimiento de aceptación y orgullo por la cultura, así como también una convivencia incluyente y sana entre iguales, ya que entre más

se conoce, mayor se respeta y se valora; mientras que por otro lado, también se opina que se perderían las costumbres y valores existentes de tal modo que éstas perderían su valor por observarse únicamente como un espectáculo de entretenimiento social.

OTROS

Es importante destacar que hay elementos no considerados en el objetivo que son importantes mencionarlos, existe una lucha interna en la región entre los miembros de los sectores culturales y los sectores turísticos, lo anterior con base a información de los informantes se especificaba que entre ellos hay opiniones divididas en desarrollar a la tribu yaqui como un atractivo turístico, por una parte hay quienes piensan que se deben de quedar propiamente con sus tradiciones y no compartirlas y hay quienes comentan que dar a conocer sus tradiciones y costumbres de una manera más abierta les permitirá un crecimiento importante a la Tribu.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos permiten expresar el análisis de los elementos de la cultura Yaqui como atractivo etnoturístico en la región del Sur de Sonora, México. En la Figura 1 se observan los principales elementos que propician reconocer a la tribu Yaqui como un atractivo turístico potencial para la región, misma que se interrelaciona con el etnoturismo, debido a que es el tipo de turismo que involucra la inclusión de los turistas en actividades culturales de grupos indígenas. La cultura yaqui destaca a su alrededor los elementos de rasgos culturales, las creencias, expresiones artísticas, los valores y tradiciones.

Figura 1. Principales elementos de la cultura yaqui para ser un atractivo

Fuente: Elaboración propia (2020).

Éstos a su vez son vistos a través de diversos agentes turísticos como aspectos o elementos potenciales que generan turismo y que con apertura por parte de diversas instancias como: gubernamentales, políticas y propias de la etnia se puede impactar en indicadores económicos para la región y desarrollo social en su comunidad. Por lo tanto, es posible decir que gracias a las respuestas proporcionadas por los informantes, se identificaron los elementos con los que la tribu Yaqui cuenta para ser un atractivo turístico potencial ya que éstos generan poder de atracción natural, cultural, artístico e histórico, mismo que se ha demostrado a lo largo del presente documento.

Determinar lo anterior, impacta en un futuro a todas aquellas personas que por el motivo turístico tengan un contacto de primera mano con la tribu, puesto que al tenerlo podrán realizar actividades recreativas y empaparse de conocimientos, cultura, tradiciones y costumbres que caracterizan a la tribu yaqui, es decir, se obtendrán grandes efectos en la vida de ambos: del turista y de los integrantes, tales que podrán considerarse como experiencias y vivencias únicas. La nación Yaqui cuenta también con grandes rasgos culturales como lo son su lengua materna, sus danzas prehispánicas, su carácter imponente y sus rituales místicos, pero los integrantes de la etnia no los comparten a cualquier persona, estos resultados no muestran una diferencia por lo cual en la actualidad la cultura yaqui no se ha podido explotar en el ámbito turístico.

Así, también, cuentan con elementos negativos que afectan el grado de participación colectiva, tal como disputas internas entre miembros de los sectores culturales y turísticos, lo anterior con base a información de los informantes se especificaba que entre ellos hay opiniones divididas en desarrollar a la tribu como atractivo turístico, por un lado, quienes quieren conservarse de forma más hermética en sus tradiciones y por el otro, quienes lo consideran una oportunidad de crecimiento.

En relación con la información suministrada por los informantes clave, la tribu Yaqui podría no encontrarse en su totalidad a la disposición de compartir sus rasgos culturales, expresiones artísticas, valores, tradiciones, creencias entre otros, de una manera directa, sin embargo; han optado por aportar y compartir toda su información cultural a través, de un museo conceptual ubicado en Córcorit, Sonora, lo que es un acercamiento al desarrollo que pudiera darse si se activa un proyecto de Enoturismo.

CONCLUSIONES

Como reflexiones finales, se puede apreciar que existen elementos para potencializar a la cultura yaqui como un atractivo turístico, sin embargo; los informantes mencionan que el recelo y la forma de ocultar información son barreras

que podrán afectar al desarrollo de un Etnoturismo en la región y potencializar el desarrollo económico y social.

Por otro lado, es propicio resaltar la contribución primordial de este proyecto ya que se analizó la cultura de la Tribu Yaqui, es decir, rasgos culturales, tradiciones, costumbres, valores, expresiones artísticas, entre otras, y la factibilidad que existe de desarrollar proyectos turísticos que la involucren según la perspectiva de los informantes, que son personas dedicadas profesionalmente a la comunidad Yaqui o al ámbito turístico de la región, esto con la finalidad de crear nuevo conocimiento para futuras investigaciones turísticas relacionadas con la comunidad Yaqui.

Si bien, los integrantes de la comunidad se han distinguido por ser muy cerrados en cuanto a compartir su cultura con personas externas a ellos, se debe conocer que su cultura es ritualizada, es decir, se basan en la fe y todas sus expresiones culturales son rituales sagrados para ellos, que todo tiene una razón de ser y porque, por lo que como ciudadanos, quitarnos esos prejuicios y esas ideologías que en ocasiones se le tienen a la tribu Yaqui, para así vivir en una sociedad más inclusiva, sin discriminación y sobre todo, basándonos en el respeto hacia su cultura.

REFERENCIAS

- Acuña, D., Gañán, P., y Arango, S. (2019). Etnoturismo: una aproximación a las oportunidades y amenazas que implica para las culturas indígenas. *Cuadernos de Turismo*, (43), 17-38.
- Aguirre, A., Arrollo, L., y Navarro, C. (2018). Turismo alternativo como estrategia de desarrollo local en el municipio de Chalan-Sucre. *Económicas CUC*, 39, 117-136.
- Alcocer, E. (2012). *Cultura, Turismo y Medio Ambiente: Una Mirada Desde Los Pueblos Mayas de Yucatán*. Recuperado de: https://www.ancient.eu/Maya_Civilization/
- Álvarez, S., y Domínguez, M. (2012). La expresión artística: Otro desafío para la educación rural. *Revista Electrónica Educare*, 16(3), 115-126.
- Aparicio, C. (2019). Importancia de las líneas aéreas en el sector turismo de México. *Journal of Tourism and Heritage Research: JTHR*, 2(1), 220-234.
- Brito, M., y Cánoves, G. (2019). El desarrollo turístico en Mazatlán, México: evaluación de la sostenibilidad por medio de indicadores. *Cuadernos De Turismo*, (43), 187-213. <https://doi.org/10.6018/turismo.43.08>
- Buenaño, M., y Marca, T. (2015). El etnoturismo y las dificultades en su desarrollo. *Revista Publicando*, 2(5), 243-255.
- Castro, H. (2013). *Breve historia de la cultura y de la sociedad: El pensamiento y la actividad de la humanidad*. Ciudad de México: Editorial Parmenia.

- Diéguez, E., Gómez, O., Rodríguez, Y., y Ruíz, C. (2018). Determinación del atractivo de los servicios complementarios extrahoteleros en destinos turísticos. *Ingeniería Industrial*, XXXIX (2).
- Díez, A. (2017). Más sobre la interpretación (II). Ideas y creencias. *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, 37(131), 127-147.
- Fernández, R., Vázquez, Á., y Palafox, A. (2017). Turismo arqueológico como alternativa de desarrollo local en la Riviera Maya, Quintana Roo. *Cuadernos De Turismo*, 273-294. <https://doi.org/10.6018/turismo.40.309701>
- García, A., y Cervera, M. (2020). Turismo y localización territorial: el caso de la Península de Yucatán, México. *Pasos: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 18(3), 371-383
- García, I., y López, Á. (2017). Cuatrociénegas: conflictos asociados al turismo en un área natural protegida. *Cuadernos De Turismo*, 295-314. <https://doi.org/10.6018/turismo.40.309711>
- Gómez, F., y Molina, E. (2018). Zonas Económicas Especiales y su impacto sobre el desarrollo económico regional. *Problemas del desarrollo*, 49(193), 11-32.
- González, I., Thomé, H., y Osorio, R. (2018). Políticas turísticas y etnoturismo: entre la rururbanización y el desarrollo de capacidades. *PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 16(1), 21-36.
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. (2014). *Metodología de la investigación* (6a ed.). Distrito Federal, México: McGraw-Hill.
- Lazarrini, S., (2018). The measurement of social impact and opportunities for research in business administration. *RAUSP Management Journal*, 53, 134-137
- Levi, L. (2018). Las territorialidades del turismo: el caso de los Pueblos Mágicos en México. *Atelié Geográfico*, 12(1), 6-24.
- Lutisuc Asociación Cultural. (2018). Apoyando la Cultura Indígena de Sonora Recuperado de <http://www.lutisuc.org/etn%20yaqui.html>
- Macionis, J., y Plummer, K. (2011). *Sociología*. 4ta. Edición. Madrid: Pearson Educación.
- Marín, L., y Jiménez, R. (2018). El Crecimiento del Sector Turístico en México 2004-2017. *Gestión Turística*, (30), 8-31.
- Mark, J. (2012). *Ancient History Encyclopedia: Maya Civilization*. Recuperado de: https://www.ancient.eu/Maya_Civilization/
- Martínez, A. (2015). Patrimonialización de elementos culturales inmateriales y desarrollo local sostenible. *Ra Ximhai*, 11(2), 15-29.
- Montoya, P. (2016). Defensa de la tradición y la ruptura. *Estudios de Literatura Colombiana*, (38), 183-195
- Nolasco, F., Sandoval, J., y Salvador, C. (2019). Percepción y fomento del turismo alternativo en el distrito de Lunahuaná-Cañete, Lima-Perú. *INNOVA Research Journal*, 4(3), 208-222.

- Ortega, F., y Vidal, F. (2016). Culture: by the brain and in the brain? *História, Ciências, Saúde – Manguinhos*, 23(4), 965-983
- Pasillas, E. (2018a). Námakasia o firmeza. Hacer las paces desde la experiencia de la tribu Yaqui. *Revista de Paz y Conflictos*, 11, 79-103.
- Pasillas, E. (2018b). Multiculturalismo y derechos fundamentales en el noroeste de México: El caso de la Tribu Yaqui. *Estudios Fronterizos*, N° 29.
- Picasso, E., Ruiz, F., y Torres, A. (2018). Análisis de oportunidades para el desarrollo de actividades de turismo alternativo en la región norte de Baja California Sur (México). *3C Empresa. Investigación Y Pensamiento Crítico*, 7(1), 32-48. Recuperado a partir de <http://ojs.3ciencias.com/index.php/3c-empresa/article/view/503>
- Pilkiman, M. y Skewes, J. (2010). Relatos en torno al etnoturismo: La comunidad indígena de Choroy-Traiguén, Provincia de Osorno, y sus proyectos de desarrollo. *Revista Líder*, 16(12), 105-124.
- Steinfath, H. (2014). Emociones, Valores y Moral. *Universitas Philosophica*, 31(63), 71-96.
- Zumbado, F. (2014). Enoturismo en el Cantón de Buenos Aires, Costa Rica. Retos y Lecciones Aprendidas. *Revista Líder*. (25)